

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK DIAGNOSTIKASI

Asadova Maftuna

Buxoro innovatsiyalar universiteti
Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi
2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682475>

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, pedagogik diagnostika, diagnostika, xulq -atvor, aqliy, tarbiyachi, zamonaviy, art – terapiya, ijtimoiy.

Maktabgacha ta'limdagi zamonaviy tarbiyaviy ish tizimini takomillashtirish orqali ilk ta'lim maqsadi va vazifalari diagnostik shakllantirish bo'lishi lozim hisoblanadi. Ushbu element hozirgi paytda tizimdagi eng zaif bo'lib, avvaldan hal qilinmasdan va tashxis qo'yish uchun maqsad qo'ymasdan hal qilinishi mumkin bo'lgan barcha turdagi muammolarni keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida diagnostika ishlarini olib borishda bolalarning rivojlanish sohalari bo'yicha nazorat qilinib, orqada qolgan bolalar bilan ishlash orqali ta'lim samaradorligi oshib boradi.

Pedagogik diagnostika – bu shaxsning individual psixologik xususiyatlarini aniqlash va o'lchash usullarini ishlab chiqadigan psixologiya fanining sohasidir.

Diagnostika – bu ta'limning maqsad va vazifalarini ishlab chiqishning umumiy talabidir. Bu maqsadlarni aniq belgilashni, ularni aniqlash, o'lchash va baholash usullarini anglatadi. Agar diagnostika maqsadiga bo'lgan talab bajarilmasa, maqsad elementi pedagogik tizimni takomillashtirish uchun tizimli ahamiyatga ega bo'lolmaydi. Pedagogik fikrlash tarbiyachining fikrlash qobiliyati sifatida rivojlanadi, bu esa jarayonni anglash, tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, baholash, pedagogik – psixologik va diagnostik tahlil natijalarini yaratish, metodik kashfiyotlar qilish, bolalarni faol o'qitish imkonini beradi. Pedagogik – psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ba'zi bolalarda turli xil muammolar va har xil vaziyatlar mavjud, bolalar orasida hatti – harakatlarning buzilishi, xulq – atvorning buzilishi yetakchi o'rinlardan birini egallaydi.

Xulq – atvorning buzilishini qo'zg'atadigan psixologik xususiyatlar orasida odatda quyidagilar farqlanadi.

- aqliy va aloqa ko'nikmalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- o'z – o'zini boshqarish darajasining pasayishi;
- o'yin faoliyati rivojlanmaganligi;
- o'z – o'zini anglashning pasayishi;
- tengdoshlar bilan munosabatlardagi buzilishlar.

Tuzatish ishlarining zamonaviy usullari xatti – harakatlarning buzilishining u yoki bu sababini samarali ravishda yo'q qilishga qodir. Hozirgi bosqichda axloq tuzatish ishlarining bir nechta yo'nalishlari mavjud:

- o'yin terapiyasi;
- art – terapiya (visual, ertak, musiqa va boshqalar);
- davolash muolajalari (turli xil mashqlar, psixogimnastika);
- ijtimoiy davolash.

Bolalarning qanday xulq – atvoriga , xarakterga bo'lishidan v anima qilishidab qat'iy nazar, uning harakatlari, xarakteri va shaxsiy imkoniyatlarini nafaqat ma'lum bir yaxshi yoki yomon

harakatining isbotlari asosida niyatlar, amallar, ehtiyojlar, ko'nikmalar, qiziqishlar tahlil qilinishi lozim hisoblanadi.

References:

1. F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, N.Kayumova, M.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika".-T., "Ma'naviyat". 2019 y.- 688 b
2. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. T.: 2020
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri) 23.09.2020
4. "Bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bir yillik tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 132-son qarori, 09.03.2020 y.
5. "Maktabgacha ta'limda pedagogik diagnostika" G.N. Ibragimova, D.A. Choriyeva. T: 2021.

